

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА**

**MAVSUMIY ALLERGIK RINITNI TASHXISLASH VA KOMPLEKS DAVOLASHNING
ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

**MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND COMPREHENSIVE TREATMENT
OF SEASONAL ALLERGIC RHINITIS**

Назаров Ж.И. - PhD

<https://orsid.org/0009-0009-1120-2314>

Central Asian Medical University.

Аннотация. Целью исследования является оптимизация диагностики и лечения сезонного аллергического ринита на основе комплексного клинико-аллергологического обследования и анализа региональных особенностей течения заболевания. В исследование включено 126 пациентов в возрасте от 18 до 59 лет. Всем больным проведены клинические, аллергологические, лабораторные, инструментальные и лучевые методы обследования. Установлены региональные особенности сезонности заболевания в условиях Ферганской области. Разработанный комплексный диагностико-лечебный подход позволил снизить выраженность основных клинических симптомов на 67,4%, улучшить показатели качества жизни на 58,2% и уменьшить частоту сезонных обострений на 46,8% ($p < 0,05$).

Ключевые слова: сезонный аллергический ринит, аллергия, качество жизни, эндоскопия полости носа, аллергологическое обследование, Ферганская область.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi mavsumiy allergik rinitni tashxislash va davolashni kompleks klinik-allergologik tekshiruv hamda kasallik kechishining mintaqaviy xususiyatlarini tahlil qilish asosida optimallashtirishdan iborat. Tadqiqotga 18 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan 126 nafar bemor kiritildi. Barcha bemorlarda klinik, allergologik, laborator, instrumental va nur tashxis usullari qo'llanildi. Farg'ona viloyati sharoitida kasallik mavsumiylikining mintaqaviy xususiyatlari aniqlandi. Ishlab chiqilgan kompleks diagnostik-davolash yondashuvi asosiy klinik simptomlar ifodalanganligini 67,4% ga kamaytirish, hayot sifati ko'rsatkichlarini 58,2% ga yaxshilash hamda mavsumiy zo'rayishlar sonini 46,8% ga qisqartirish imkonini berdi ($p < 0,05$).

Kalit so'zlar: mavsumiy allergik rinit, allergiya, hayot sifati, burun bo'shlig'i endoskopiyasi, allergologik tekshiruv, Farg'ona viloyati.

Abstract. The aim of the study was to optimize the diagnosis and treatment of seasonal allergic rhinitis based on a comprehensive clinical and allergological assessment and an analysis of regional characteristics of the disease course. The study included 126 patients aged 18–59 years. All patients underwent clinical, allergological, laboratory, instrumental, and imaging examinations. Regional features of the seasonal pattern of the disease in the Fergana region were identified. The developed comprehensive diagnostic and therapeutic approach reduced the severity of major clinical symptoms by 67.4%, improved quality-of-life indicators by 58.2%, and decreased the frequency of seasonal exacerbations by 46.8% ($p < 0.05$).

Keywords: seasonal allergic rhinitis, allergy, quality of life, nasal endoscopy, allergological examination, Fergana region.

Актуальность. Сезонный аллергический ринит относится к числу наиболее распространённых хронических заболеваний ЛОР-органов. По данным международных исследований, распространённость аллергического ринита достигает 20-40% населения [1, 2]. В последние годы отмечается устойчивый рост заболеваемости, особенно среди лиц молодого трудоспособного возраста [3, 4].

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 40% населения развитых стран имеют признаки аллергической предрасположенности. В настоящее время распространённость аллергического ринита в общей популяции составляет 10–20%, при этом наблюдается устойчивая тенденция к дальнейшему росту заболеваемости [5].

Аллергическим ринитом страдает примерно каждый пятый представитель населения независимо от возраста. При этом сезонный аллергический ринит (САР) составляет около 68% всех случаев аллергического ринита [6].

Преобладает точка зрения, согласно которой локальные нарушения кровообращения и функциональные расстройства секреторных клеток слизистой оболочки носа обусловлены нарушением вегетативной иннервации [7].

Среди детей, страдающих аллергическим ринитом, достоверно преобладали лица с ваготоническим типом исходного вегетативного тонуса (ИВТ), доля которых составила 53,9%. Нормотонический и симпатикотонический типы ИВТ встречались с одинаковой частотой. У пациентов с персистирующим аллергическим ринитом (ПАР) также преобладал ваготонический тип исходного вегетативного тонуса, который выявлялся в 56,8% случаев [8, 9].

Несмотря на наличие современных методов диагностики и лечения, вопросы своевременного выявления заболевания, оценки факторов риска и разработки персонализированных лечебных программ остаются актуальными. Особое значение проблема приобретает в условиях Ферганской долины, где климатические особенности, направление ветров и высокая концентрация пылицы сорных растений способствуют формированию выраженной сезонности заболевания [9, 10].

Цель исследования. Оптимизировать диагностику и лечение сезонного аллергического ринита на основе комплексного клиничко-аллергологического обследования пациентов и анализа региональных факторов риска.

Материал и методы исследования. В исследование были включены 126 пациентов с сезонным аллергическим ринитом в возрасте от 18 до 59 лет. Отбор больных проводили с учётом клинических проявлений заболевания и подтверждения его аллергической природы. В исследование не включали пациентов с острыми инфекционными заболеваниями, тяжёлой сопутствующей соматической патологией, беременных женщин, а также лиц с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации. Все пациенты дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Обследование включало комплекс клинических, аллергологических, лабораторных, инструментальных и лучевых методов. В ходе клинического осмотра тщательно анализировали жалобы, анамнез заболевания и жизни, оценивали состояние органов и систем организма. Проводили отомикроскопию, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, стомофарингоскопию и непрямую ларингоскопию. Эндоскопические исследования ЛОР-органов выполняли с использованием оптических жёстких эндоскопов медицинского устройства «Eleps» (Казань, Россия) диаметром 4 мм, а в отдельных случаях 2,7 мм, длиной 175 мм и 110 мм, с углом обзора 0°. Непрямую ларингоскопию осуществляли с помощью горланного зеркала.

Для уточнения характера гипертрофии нижних носовых раковин применяли адреналиновую пробу с аппликацией 0,1% раствора эпинефрина гидрохлорида, а также пробу Мука с использованием пуговчатого зонда. Из лабораторных методов выполняли общий развёрнутый анализ крови с подсчётом количества эритроцитов и лейкоцитов, определением уровня гемоглобина, скорости оседания эритроцитов, а также подсчётом базофилов, эозинофилов, лимфоцитов, моноцитов, палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов.

Из лучевых методов исследования проводили рентгенографию околоносовых пазух в носо-подбородочной проекции и мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ). Для оценки качества жизни использовали валидизированный опросник RQLQ. Дополнительно анализировали сезонность возникновения обострений в зависимости от места проживания пациентов в различных районах Ферганской области.

Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием программы Statistica 13.0. Рассчитывали средние значения, ошибку средней величины (m), коэффициент корреляции Пирсона (r), критерий χ^2 и уровень статистической значимости (p). Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Анализ сезонности заболевания показал, что у 62,7% пациентов дебют САР или его сезонное обострение приходилось на период с третьей декады февраля по первую декаду апреля. У 28,57% больных симптомы заболевания возникали с апреля по начало мая, а у 8,73% пациентов – в августе и сентябре. Таким образом, для Ферганской области наиболее характерным периодом формирования и обострения САР оказался ранневесенний сезон, что, по-видимому, связано с особенностями местного климата, направлением ветров и ранним пылением сорных растений.

При анализе территориального распределения установлено, что среди жителей города Ферганы распространённость САР была статистически значимо выше, чем среди жителей сельских районов, и составила $25,4 \pm 3,9\%$ ($\chi^2 = 9,78$; $p < 0,05$). Среди обследованных районов Ферганской области наибольшая доля пациентов с САР отмечена в Кувинском районе, где показатель составил $20,6 \pm 3,6\%$ ($\chi^2 = 3,63$; $p < 0,05$). В остальных районах области распространённость заболевания распределялась относительно равномерно и в среднем составила $54,0 \pm 4,4\%$.

При анализе половой структуры обследованных больных достоверных различий не выявлено: женщины составили $53,2 \pm 4,4\%$, мужчины – $46,8 \pm 4,4\%$ ($p > 0,05$). Это свидетельствует об отсутствии выраженной гендерной предрасположенности к развитию сезонного аллергического ринита в изученной выборке.

Отягощённый аллергологический анамнез был выявлен у $51,6 \pm 4,5\%$ пациентов, что подтверждает значимую роль наследственной предрасположенности в формировании заболевания. У $48,4 \pm 4,4\%$ больных наследственная отягощённость не была установлена. Корреляционный анализ показал умеренную положительную связь между семейным аллергологическим анамнезом и частотой сезонных обострений ($r = 0,58$; $p < 0,01$).

Таблица 1

Клинико-эпидемиологические характеристики обследованных пациентов (n=126)

Показатель	Абс. число	%	p
Городские жители	32	$25,4 \pm 3,9$	$< 0,05$
Жители Кувинского района	26	$20,6 \pm 3,6$	$< 0,05$
Другие районы области	68	$54,0 \pm 4,4$	$> 0,05$
Отягощённая наследственность	65	$51,6 \pm 4,5$	$< 0,05$
Отсутствие наследственности	61	$48,4 \pm 4,4$	$> 0,05$
Женщины	67	$53,2 \pm 4,4$	$> 0,05$
Мужчины	59	$46,8 \pm 4,4$	$> 0,05$

Гендерных различий в распространённости заболевания не выявлено ($p > 0,05$).

Средний возраст дебюта клинических проявлений заболевания составил 20 (14-28) лет, что указывает на преимущественное поражение лиц молодого возраста. Наиболее выраженные клинические проявления наблюдались у пациентов с повышенным уровнем эозинофилов в периферической крови. Между концентрацией эозинофилов и тяжестью назальных симптомов выявлена сильная положительная корреляция ($r = 0,71$; $p < 0,001$), что подтверждает аллергическую природу воспалительного процесса.

После проведения комплексного лечения отмечена выраженная положительная динамика клинических симптомов. Общий показатель TNSS снизился с $9,8 \pm 0,4$ до $3,2 \pm 0,2$

балла ($p < 0,001$). Выраженность назальной обструкции уменьшилась с $3,5 \pm 0,2$ до $1,1 \pm 0,1$ балла, частота чихания – с $3,1 \pm 0,2$ до $1,0 \pm 0,1$ балла, ринорея – с $3,2 \pm 0,2$ до $1,1 \pm 0,1$ балла, а показатель качества жизни по опроснику RQLQ снизился с $4,8 \pm 0,3$ до $2,0 \pm 0,2$ балла (во всех случаях $p < 0,001$). В целом выраженность основных клинических симптомов уменьшилась на 67,4%, а качество жизни пациентов улучшилось на 58,2% (табл. 2).

Таблица 2

Динамика клинических показателей после комплексного лечения ($M \pm m$)

Показатель	До лечения	После лечения	p
TNSS (баллы)	$9,8 \pm 0,4$	$3,2 \pm 0,2$	$< 0,001$
Назальная обструкция (баллы)	$3,5 \pm 0,2$	$1,1 \pm 0,1$	$< 0,001$
Частота чихания (баллы)	$3,1 \pm 0,2$	$1,0 \pm 0,1$	$< 0,001$
Ринорея (баллы)	$3,2 \pm 0,2$	$1,1 \pm 0,1$	$< 0,001$
Показатель качества жизни RQLQ	$4,8 \pm 0,3$	$2,0 \pm 0,2$	$< 0,001$

Корреляционный анализ выявил сильную положительную связь между концентрацией эозинофилов крови и тяжестью назальных симптомов ($r = 0,71$; $p < 0,001$).

Также установлена умеренная положительная корреляция между семейным аллергологическим анамнезом и частотой сезонных обострений ($r = 0,58$; $p < 0,01$).

Полученные результаты подтверждают значительное влияние климато-географических факторов Ферганской области на развитие сезонного аллергического ринита. Наибольшее число обострений регистрировалось в период активного пыления сорных растений и переноса пыльцы южными и юго-восточными воздушными потоками.

Высокая частота наследственной предрасположенности подтверждает значимость генетических факторов в развитии аллергической патологии. Отсутствие достоверных гендерных различий свидетельствует о равной восприимчивости мужчин и женщин к развитию заболевания.

Применение комплексного диагностического алгоритма с использованием эндоскопических методов исследования позволило своевременно выявлять сопутствующую патологию полости носа и повышать эффективность лечения.

Таким образом, комплексный диагностико-лечебный подход позволил не только уточнить региональные особенности течения сезонного аллергического ринита, но и добиться существенного клинического эффекта, выражающегося в уменьшении симптомов заболевания, снижении частоты обострений и улучшении качества жизни пациентов.

Выводы:

1. Наиболее часто сезонный аллергический ринит развивается у лиц молодого возраста, средний возраст дебюта заболевания составляет 20 (14–28) лет;
2. В условиях Ферганской области 62,7% обострений заболевания приходится на период с конца февраля по начало апреля;
3. Отягощённый семейный аллергологический анамнез выявляется у 51,6% пациентов и является значимым фактором риска развития заболевания;
4. Комплексное обследование с использованием эндоскопических, аллергологических и лучевых методов повышает точность диагностики сезонного аллергического ринита;
5. Применение оптимизированного лечебного подхода обеспечивает достоверное уменьшение выраженности клинических симптомов и улучшение качества жизни пациентов ($p < 0,001$).

Использованная литература:

1. Арефьева Н.А., Карпищенко С.А. Аллергический ринит: современные подходы к диагностике и лечению. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 256 с.

2. Лопатин А.С. Аллергический ринит и его влияние на качество жизни пациентов // Российская ринология. – 2023. – Т.31, №2. – С.4–11.
3. Пискунов Г.З., Пискунов С.З. Клиническая ринология. – М.: Медицинское информационное агентство, 2021. – 784 с.
4. Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2023 Update // Allergy. – 2023. – Vol.78, №9. – P.2201–2220.
5. Brożek J.L., Bousquet J., Agache I. et.al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma Guidelines // Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2023. – Vol.151, №4. – P.900–921.
6. Scadding G.K. Optimal management of allergic rhinitis // Clinical and Experimental Allergy. – 2022. – Vol.52, №5. – P.593–604.
7. Hellings P.W., Fokkens W.J. Allergic rhinitis: current concepts and future directions // Rhinology. – 2022. – Vol.60, №1. – P.1–10.
8. Durham S.R., Penagos M. Sublingual immunotherapy for allergic rhinitis: evidence and perspectives // Allergy. – 2021. – Vol.76, №8. – P.2367–2380.
9. Рахматов А.А., Юлдашев Х.М. Особенности течения аллергического ринита в условиях Узбекистана // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2022. – №4. – С.75–80.
10. Турсунов Ф.Т., Абдурахманов Б.А. Современные методы диагностики аллергических заболеваний ЛОР-органов // Вестник ассоциации врачей Узбекистана. – 2021. – №3. – С.34–38.